

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Maftuna Mahmudova Hamza qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tadqiqotchisi

AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157530>**ANNOTATSIYA**

Axborotlashgan jamiyatda o'sib-ulg'ayayotgan yosh avlodni turli xil axborot tahdidlariga qarshi immunitetini shakllantirishda, asosan to'rtinchi hokimiyat sifatida faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari jurnalistlari hamda bo'lajak jurnalist kadrlarning sa'y-harakatiga bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, axborot xavfsizligini ta'minlashda mediasavodxonlikni oshirish konstruktiv-psixologik asoslarini shakllantirish, milliy ma'naviy hamda madaniy meros vositasi bo'lib, talabalarning axborot xurujlarining *manipulyativ texnologiyalariga* qarshi o'z-o'zini himoyalashi, ya'ni mediasavodxonligini yaxshilash, psixologik xavfsizligini konstruktiv mexanizmini ishlab shiqish haqida so'z boradi. Mazkur maqola mavzusi yuzasidan ilmiy va rasmiy adabiyotlar hamda OAVda e'lon qilingan materiallar tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: feyk, dezinformasiya, ijtimoiy ta'sir, mediasavodxonlik, zamonaviy tendensiyalar.

Мафтуна Махмудоваисследователь Узбекского государственного
университета мировых языков**НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ МАНИПУЛЯЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ УГРОЗАМИ****АННОТАЦИЯ**

В информационном обществе формирование у подрастающего поколения иммунитета к различным информационным угрозам во многом зависит от усилий журналистов СМИ, выступающих в качестве четвертой власти, а также будущих журналистских кадров. Международный опыт показывает, что повышение медиаграмотности в обеспечении информационной безопасности является средством формирования конструктивно-психологических основ, национального духовного и культурного наследия, самозащиты учащихся от манипулятивных технологий информационных атак, то есть совершенствования медиаграмотности, выработки конструктивного механизма психологической безопасности. По теме данной статьи будет проанализирована научная и официальная литература, а также материалы, опубликованные в СМИ. Также будут представлены соответствующие предложения и рекомендации по существующей проблеме.

Ключевые слова: фейк, дезинформация, социальное влияние, медиаграмотность, современные тенденции.

Maftuna Mahmudova

is a researcher at the Uzbekistan
State University of world languagesSCIENTIFIC-THEORETICAL CLASSIFICATION OF THE CONCEPT OF
MANIPULATION IN INFORMATION THREATS

ABSTRACT

Growing up in an informed society, the young generation is largely dependent on the efforts of media journalists and future journalist cadres, who act as the fourth authority in shaping their immunity to various information threats. International experience shows that the development of mediasavodkhanism in ensuring information security is a means of formation of constructive-psychological foundations, national spiritual and cultural heritage and speaks of self-defense of students against manipulative technologies of information attacks, that is, improvement of mediasavodkhanity, development of a constructive mechanism of psychological security. On the topic of this article, scientific and official literature and materials published in the media are analyzed. Relevant suggestions and recommendations will also be made on the existing problem.

Keywords: disinformation, social influence, mediation, modern trends.

Inson psixologiyasi nihoyatda murakkab, uning muhim qismini xayolot olami tashkil qiladi. Shunday ekan, odam bir vaqtning o'zida ikki parallel olamda yashaydi: real hayotda va tasavvurlar dunyosida. Shunisi qiziqki, insonning aynan xayoliy dunyosiga tashqaridan osonlikcha ta'sir ko'rsatish mumkin. Muhimi shundaki, bu ta'sir doim yashirin xarakterga ega bo'lib, insonning o'zi buni ko'pincha payqamaydi. Bu jarayonni Manipulyatsiya mexanizmi boshqaradi.

“*Xorijiy so‘zlar lug‘ati*”^[1] ga ko‘ra, manipulyatsiya (*fr. Manipulation — lot. Manipulatio — manipulus, ya‘ni “hovuch, siqim”*) — 1) qo‘l harakati, u orqali ko‘zlangan maqsadni amalga oshirmoq; 2) ko‘zbo‘yamachilik, qo‘lning favqulodda epchilligi evaziga tomoshabinlar nigohini shamg‘alat qilmoq, bir lahza fikrlashdan to‘xtatib qo‘ymoq; 3) yashirin firibgarlik, nayrang singari ma‘nolarni anglatadi. Ya‘ni, manipulyatsiya – bu boshqarish, nazorat qilishdir. Buni hayotiy misollar yordamida izohlashga harakat qilamiz. Agar ko‘cha-ko‘yda kimdir bizdan “A” obyektga borish yo‘lini so‘rasa-yu, biz unga “B” obyektga bo‘lgan yo‘lni ko‘rsatib yuborsak, bu manipulyatsiya hisoblanmaydi, bu shunchaki yolg‘on ma‘lumot berish bo‘ladi. Bu holat manipulyatsiya hisoblanishi uchun, biz o‘sha odamning ong ostiga qandaydir yashirin yo‘llar bilan ta‘sir ko‘rsatib, uning o‘z xohishi bilan “B” obyektga borishiga erishishimiz kerak. Zotan, manipulyatsiya bu ong ustidan hukmronlik o‘rnatish bo‘lib, unda inson ruhiyati, xatti-harakatlari va dunyoqarashiga ta‘sir ko‘rsatiladi. Ommaviy axborot vositalari faoliyatida qo‘llanilishi nuqtai nazaridan, manipulyatsiyani inson tafakkuri ustidan nazorat o‘rnatish deya baholash mumkin.

Ingliz tilining Oksford lug‘atida manipulyatsiyaga insonlarni boshqarishning yashirin metodlari deya ta‘rif beriladi^[2]. Rus tadqiqotchisi Y.L Dosenko o‘zining “*Manipulyatsiya psixologiyasi: fenomenlar, mexanizmlar va himoya*” asarida manipulyatsiyaning mohiyatini quyidagicha belgilaydi: “Manipulyatsiya ruhiy ta‘sir ko‘rsatishning shakli bo‘lib, uning maqsadi insonning qadriyatlarini va maqsadlarini yashirin metodlar yordamida o‘zgartirishga qaratiladi”^[3].

S.G. Kara-Murza esa o‘zining “Ong manipulyatsiyasi” (“Manipulyatsiya coznaniem”) kitobida manipulyatsiyaning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko‘rsatadi: insonlar ong ostini dasturlash, manipulyatorlar maqsadlaridan kelib chiqqan holda odamlarning keyingi xatti-harakatlarini turli usullar yordamida o‘zgartirib borish^[4].

G.V.Gracheva, T.V.Yevgenyeva, O‘Donnel, G.S.Djouett, S.A.Zelinskiy, S.G.Kara-Murza, I.A.Sternin tadqiqotlarini umumlashtirgan holda manipulyatsiyaning quyidagi jihatlarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin:

1. Foydani ko‘zlash: Manipulyativ ta‘sir ko‘rsatishdan manipulyator doim muayyan foydani ko‘zlaydi. Bunda opponnentning foydasi umuman hisobga olinmaydi.

2. Obyekt ustidan butunlay nazorat o‘rnatish: Manipulyatsiya obyektini muayyan maqsadlarni amalga oshirish yo‘lidagi vosita sifatida qabul qilinadi. Uning shaxsi bilan umuman hisoblashilmaydi.

3. Yashirin xarakterga egaligi: Manipulyatsiya obyektida unga singdirilayotgan xulosalar aslida o‘zini ekaniga ishonch paydo bo‘lishi kerak. Shu shart bajarilganda, manipulyatsiya yashirinligicha qoladi, opponentda esa manipulyatorga foydali bo‘lgan xatti-harakatlarning to‘g‘ri ekaniga qat‘iy e‘tiqod shakllanib qoladi.

4. Motivatsiya: Manipulyator opponent ruhiy olami, uning qadriyatlar tizimi, qarashlari yaxlitligini shunday o‘zgartirishi kerakki, natijada manipulyator ko‘zlayotgan maqsad obyekt uchun birlamchi ahamiyat kasb etadigan bo‘lishi kerak.

Rus tadqiqotchisi Y.L. Dosenko qarashlari yuqoridagi omillarni to‘liq qamrab oladi. Xususan, olim Manipulyatsiyani quyidagicha ta‘riflashni taklif qiladi: “Manipulyatsiya – bu ruhiy ta‘sir ko‘rsatishning turi bo‘lib, u yordamida opponentda uning mavjud dunyoqarashiga zid bo‘lgan yangi maqsad va qarashlar shakllanadi”^[5]. Dosenkoga ko‘ra, maqsad – bu ongli qaror qabul qilish bilan bog‘liq faoliyatning motivasion asosidir.

Manipulyatsiyani ruhiy ta‘sir ko‘rsatish shakli sifatida tadqiq qilgan yana bir nazariyotchi V.Ye.Chernyavskaya unda reklama sohasining tamoyillari bo‘lmish kommunikativ-strategik harakatlar mavjudligini aniqlagan. Bu tamoyil shartli ravishda “AIDA” deb qabul qilingan, ya‘ni:

Attention – e‘tiborni tortmoq;

Interest – qiziqish uyg‘otmoq;

Desire – nimagadir erishish istagini paydo qilish;

Action – harakatga undash.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda, Manipulyatsiyani, manipulyator uchun kerakli bo‘lgan xatti-harakatlarning amalga oshirilishini ta‘minlash maqsadida individ ruhiyatining alohida elementlariga yashirin ta‘sir ko‘rsatish usuli sifatida ta‘riflash mumkin.

Bugungi kunda manipulyatsiyaning tabiatini belgilash bo‘yicha yaxlit va tugal xulosaga kelinmagan. Ushbu tushunchaning ta‘rifini shakllantirish bo‘yicha turli soha olimlari izlanish olib bormoqda. Biz esa mavjud ta‘riflarni umumlashtirgan holda, manipulyatsiyani inson ongiga ta‘sir ko‘rsatish deb qabul qilamiz. Manipulyatsiya tushunchasi zamirida shaxs ongiga **tahdidlar** yashiringan bo‘ladi.

Tahdid – “arabcha” “do‘q qilish, qo‘rqitish”, degan so‘zdan olingan bo‘lib, kundalik hayotda bironi qo‘rqitish, unga do‘q po‘pisa qilish hamda biror falokatning, qo‘rqinchli voqeani sodir bo‘lish xavfi^[6] degan ma‘noni anglatadi. Tahdidning kelib chiqish yo‘nalishi manbasi hattoki uning uzoq yaqinda turib amalga oshirilishiga qarab **siyosiy tahdid, tashqi tahdid, ichki tahdid, iqtisodiy tahdid** singari tur va shakllarga ajratish mumkin. Tahdidlarni barchasining zamirida g‘oyaviylik yotadi. G‘oyaviylik qanday maqsadga yo‘naltirilganiga qarab ikki turga ajratish mumkin: vayronkorlik xususiyatiga egaligi bilan;

ma‘naviy ma‘rifiy dunyoqarashni oshirishga xalqning taraqqiyotiga xizmat qiladigan g‘oyaviylik.

Axborotlashgan jamiyatda vayronkor g‘oyalarga xos bo‘lgan xususiyatlarni J.Y.Yaxshiliev hamda N.E.Muhammadiyev “Milliy g‘oya va mafkura” monografiyasida quyidagi guruhlar ajratadi: 1) g‘oyaviy yakka hokimlikka intilish; 2) fikrlar plyuralizmini rad etish; 3) demokratik va milliy qadriyatlarni tan olmaslik; 4) mutloq hokimiyatga davo qilish; 5) jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka moyillik; 6) yagona, hukmron mafkuraga urinish; 7) ijtimoiy ixtiloflarni qo‘llash; 8) aqidaparastlik va siyosiy ekstremizmni yoqlash kabilarga ^[7] ajratadi. Tahdidlar turlicha bo‘lishi mumkin: ichki va tashqi, katta va kichik, uzoq va yaqin, iqtisodiy, madaniy va boshqalar. Axborot tahdidlarining barcha sohalarga salbiy ta‘sir qilish xavfi bor. Shu jumladan, shaxs dunyoqarashi, jamiyat barqarorligi, davlat tinchligiga rahna solishga va jamoatchilik fikrini chalg‘itishga ta‘sir o‘tkazishi aniq^[8]. Shaxs ongiga, ayniqsa uning ostki ongiga axborot-psixologik ta‘sir o‘tkazish xavfi kundan-kunga ortib bormoqda. Shaxsiga o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan bunday ta‘sirning bir necha turlari mavjud:

axborot tuzilmalari faoliyatining texnologik ko'rsatkichlari bilan bog'liq bo'lgan beixtiyoriy ta'sir (masalan, kompyuter videotexnikaning ish faoliyati va jarayonida elektromagnit nurlanish xavfi mavjudligi);

shaxs ongi ayniqsa, ostki ongiga uni muayyan xatti-harakatlarini bajarish yoki bajarmaslikka undash maqsadida oldindan o'ylab va rejalashtirib o'tkaziladigan ta'siri; (psixotrop ta'sir; axborot-targ'ibot ta'siri; psixoanalitik ta'sir; neyrolingvistik ta'sir; psixotron ta'sir)[9] singari yo'nalishlarga ajratadi.

Axborot tahdidlarni amalga oshirishdan maqsad bunday harakatlar tufayli inson ongining faollashtirish, olomon psixologiyasini boshqaruvchi asos yaratish, odamlarning hissiyatini manepulyatsiya qiluvchi mexanizimni ishga solishdir[10] Vayronkor g'oyalarning tashkiliy asosini ya'ni sohiblarini: diniy ekstremizm; xalqaroterrorizm; narkobiznes; noqonuniy qurol-yarog' savdosi; begona, soxta diniy aqidalar; jangarilikni targ'ib qilish; aqidaparastlik bilan shug'ullanuvchi guruhlar, harakatlar; partiyalar vahokazolarni tashkil etadi.

Axborotlashgan jamiyat xavfsizligiga tahdidlarning bir necha asosiy manbalari mavjud, ular shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga ta'sir qilishi mumkin. Shaxs manfaatlariga tahdid qiluvchi manbalar dastlab quyidagi asoslarni o'z ichiga oladi:

1) **Inson ongini manipulyatsiya qilish.** Bu borada eng xavfli, inson atrofidagi individual virtual axborot makoni shakllantirish orqali uning ongini boshqarish imkoniyatining sezilarli darajada kengayishi, shuningdek uning aqliy faoliyatiga ta'sir qilish uchun texnologiyalardan foydalanishdir. Axborot manbalaridan foydalanish bo'yicha zamonaviy texnologiyalarda amalga oshiriladigan protseduralarning murakkabligi odamning axborot texnologiyalarini rivojlantirish, zarur ma'lumotlarni topish algoritmlarini aniqlash, dastlabki ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni idrok qilish uchun qulay shaklga keltirishga bog'liqligini keskin oshiradi. Aslida, bu odamlar ko'p jihatdan inson uchun uning hayotining axborot manbasini shakllantiradilar, u yashaydigan va ishlaydigan sharoitlarni aniqlaydilar, hayotiy muammolarini hal qiladilar va yaqinlashishga harakat qiladilar. Shu sababli, insonning axborot infratuzilmasi bilan o'zaro aloqasi xavfsizligini ta'minlash o'ta muhim jarayondir;

2) **Insonning shaxsiy hayoti va uning shaxsiy ma'lumotlari to'g'risida noqonuniy foydalanish.** Bu turli xil tuzilmalar, shu jumladan davlat organlari tomonidan to'plangan shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishni anglatadi, bu inson va fuqaroning huquqiy maqomiga putur yetkazadi, shuningdek, uning shaxsiy va oilaviy sirini, shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirin yig'ish imkoniyatini kengaytiradi. Ushbu ma'lumotni himoya qilish mexanizmlarini amalga oshirishdagi qiyinchiliklar, yashirin to'plash va uzatish minatyuralashda erishilgan muvaffaqiyatlar bilan bog'liq. Chunki, Ong-obyektiv voqelikka munosabat bildirishning insonga xos shakli bo'lib, bu ijtimoiy tarixiy amaliyot unsurlari vositachi, oraliq omil sifatida qabul qilinishida ifodalanadi, inson olamning obyektiv (umum tomonidan qabul qilingan) manzaralarni shular asosida quradi. Falsafa nuqtai nazaridan, ong inson faoliyatining obyektiv mazmuniga (moddiy shart-sharoitlar, narsalar, hamda vositalarga qarama-qarshi ravishda bu faoliyatning subyektiv (maqsadga muvofiqligi) hisoblanadi[11]. Jamiyat manfaatlariga tahdid soladigan manbalar demokratiyani mustahkamlash, ijtimoiy uyg'unlikka erishish va uni saqlash, aholining ijodiy faolligini oshirish manfaatlarida inson va fuqaroning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini amalga oshirishga salbiy ta'ir ko'rsatadigan quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi:

1) **Axborot tizimlari va aloqa tarmoqlari, jamiyat hayotini ta'minlash uchun muhim infratuzilmalar doimiy ravishda murakkablashishi.** Ushbu tahdidlar o'zlarini bila turib xatoliklar keltirib chiqarishi, apparat va dasturiy ta'minotning ishdan chiqishi va ishlamay qolishi hamda ushbu infratuzilmalarga jinoiy va jinoiy elementlarning zararli ta'siri ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Energiya, transport, quvurlar va boshqa infratuzilmalarning axborot tizimlari tahdidni amalga oshirish obyekti bo'lishi mumkin. Axborot tizimlarining texnik va dasturiy ta'minotining noto'g'ri ishlashining mumkin bo'lgan oqibatlarini ko'lamini ma'lum darajada 2000-yildagi muammolarni yechish qiymati nuqtai nazaridan taqdim etish mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ba'zi bir hisob-kitoblarga ko'ra, jahon hamjamiyati ushbu maqsadlar uchun 500 milliard dollarni sarf qildi, Rossiyada bir milliard rubldan ozroq;

2) **Ommaviy axborot vositalarini monopolistlar yoki kichik bir guruhlarning jinoiy niyatlari qo‘liga to‘plash imkoniyati.** Ushbu tahdidlar muayyan ijtimoiy ahamiyatga ega voqealarga nisbatan jamoatchilik fikrini boshqarish, shuningdek, yot qadriyatlarni kiritish orqali jamiyatning ahloqiy asoslarini buzish shaklida namoyon bo‘lishi mumkin;

3) **ichki va xalqaro kompyuter jinoyati ko‘lamini kengaytirish.** Ushbu tahdidlar global yoki mahalliy axborot va telekommunikatsiya tizimlaridan foydalangan holda firibgarlik operatsiyalarini amalga oshirish, noqonuniy yo‘l bilan olingan mablag‘larni yuvish va shaxsiy maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan moliyaviy, bank va boshqa ma‘lumotlardan ruxsatsiz foydalanish holati singari ko‘rinishida namoyon bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy sharoitda, jinoiy guruhlar tomonidan tegishli axborot va telekommunikatsiya tizimlari va aloqa tarmoqlariga ruxsatsiz ta‘sir o‘tkazish natijasida bunday oqibatlarining paydo bo‘lishi xavfi sezilarli darajada oshadi. Rossiyada kompyuter jinoyati tahdidi tobora kuchayib bormoqda. Rossiya Ichki Ishlar Vazirligining ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda kompyuter ma‘lumotlari sohasida qayd etilgan jinoyatlarning umumiy soni 60 dan oshdi, kompyuter ma‘lumotlariga noqonuniy kirish bilan bog‘liq jinoyatlar soni qariyb 30 baravarga oshdi; deyarli 140 dan ortiq tahdidlar - kompyuterlar uchun zararli dasturlarni yaratish, ulardan foydalanish va tarqatish bilan; 75 marotabadan ziyodroq hujumlar - noqonuniy ravishda ma‘lumotlarni olish uchun mo‘ljallangan maxsus texnik uskunalarni sotish maqsadida noqonuniy ishlab chiqarish, sotish yoki sotib olish bilan bog‘liq holda amalga oshirilgan.

Davlatlarning manfaatlariga zid keladigan uning xalqaro imidjini tushurishga bo‘lgan tahdidlar manbai sifatida mamlakatning axborot infratuzilmasini rivojlantirishga, inson va fuqaroning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini poymol bo‘lishiga, konstitutsiyaviy tuzumni cheklashga, mamlakatning suvereniteti va hududiy yaxlitligini mustahkamlash, iqtisodiy taraqqiyotning siyosiy va ijtimoiy barqarorligini o‘rnatish, iqtisodiy taraqqiyotning siyosiy va ijtimoiy barqarorligini ta‘minlash, salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi. Axborot sohasidagi davlat manfaatlariga tahdid soladigan eng xavfli manbalar “axborot qurollari” ning nazoratsiz tarqalishi va bu sohada qurollanish poygasi, “axborot urushlari” g‘oyalarini amalga oshirishga urinishlardir. “Axborot quroli” - bu axborot infratuzilmasini, davlat boshqaruv tizimini yo‘q qilish va mudofaa qobiliyatini pasaytirish uchun qarama-qarshi tomonning axborot sohasiga kuchli ta‘sir ko‘rsatish imkoniyatini beradigan vositalar, usullar va texnologiyalarning kombinatsiyasini misol qilish mumkin. Axborotlashgan jamiyatda “axborot quroli” ning vayronkor ta‘siri hozirga qaraganda ancha kuchli va samarali bo‘lishi mumkin.

Bu, ayniqsa, kam sonli mamlakatlar kompaniyalarining axborot mahsulotlari bozorida monopol mavqei sharoitida xavflidir, chunki, bu ma‘lum ustunliklardan ma‘lum siyosiy maqsadlarga erishish istagini uyg‘otishi mumkin. Ushbu tahdidlar, shuningdek, oshkor qilinishi davlat manfaatlariga zarar etkazishi mumkin bo‘lgan davlat sirini tashkil etuvchi ma‘lumotlarga, boshqa maxfiy ma‘lumotlarga noqonuniy yo‘l bilan kirish shaklida namoyon bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., Москва – 2006.

Oxford English Dictionary, OED, London – 2005.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: ЧеРо, 1997. – С.59.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / <http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul3.htm>

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва, 1997. – С.59-60.

O‘zbek tilining izzohli lug‘ati. J.4. T-SH. –T.:”O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.–B.41.

J.Y.Yaxshilikov hamda N.E.Muhammadiyev “Milliy g‘oya va mafkura” monografiyasi.4-bob//O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti. Toshkent 2015.117-b.

- Muhammad Amin Yahyo. Internetdagi tahdidlardan himoya. Yordamchi o'quv qo'llanma. – Toshkent: Movorounnahr nashriyoti, 2016, B.217.
- Mo'minov F. Barotov SH. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Toshkent. JIDUda nashr etildi.2013. –B.92.
- Mo'minov A. O'zbekiston: axborotlashgan jamiyat sari.–T.: “Turon zamin-ziyo”, 2013,113-bet.
- Большая психологическая энциклопедия. Mualliflar jamosi: Almuxanov A.B., Glodkov E.S., Yosina E.V. va boshqalar- M.:ЕКСМО, 2007.-B.433.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000